

CONSTITUIÇÃO

abril 14, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 16/2020

Este é o artigo 1º da Constituição da República.

Há quem dela tenha notícia, mas a trate como uma lei qualquer.

Há quem dela tenha conhecimento, mas deliberadamente insiste em descumpri-la, dando asas à imaginação.

Há quem não tenha a menor ideia do que ela signifique, exatamente porque existem aqueles que juram cumpri-la, mas só a invocam quando dois substantivos interessam: povo, no período das eleições; a democracia, quando a circunstância é defender privilégios próprios.

A rigor, a Constituição – na parte aqui reproduzida – imprime estes FUNDAMENTOS a serem observados. Eles, como tais, são elementos primários, originários, autênticos, inaugurais, fundantes. Portanto, constituem-se em filtros hermenêuticos.

É a partir deste texto que se pode falar em República Federativa do Brasil e, só então, em organismos internacionais.

Não há nenhuma “constituição” acima desta, embora de quando em vez seja arquitetada a elaboração de uma Constituição das Constituições. Um devaneio a mais no reino das fantasias.

00:37

Constituição Federal

TÍTULO I

Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

C-O-N-S-T-I-T-U-I-Ç-Ã-O

PRÓXIMO POST
“PANDEMIA” JURÍDICA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**